

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru

Tasya Nabila Putri¹, Fisman Bedi², Ahmad Fauzan³

^{1,2,3} Pasca Sarjana UIN raden intan lampung

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract

This study aims to describe the transformational leadership of the principal towards improving the performance of MA Al Mubarak Bandar Mataram teachers. This research approach is qualitative with case study method. this research was conducted at MA Al Mubarak Bandar Mataram. Primary sources are the principal and the teachers. Secondary sources are books, documents, and articles related to the research. Data collection techniques using observation interviews and documentation. Data validity test using data triangulation. And data analysis using Miles and Huberman analysis techniques. The results prove that part of transformational leadership in improving teacher performance at Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram has been implemented well. Providing effective support by the madrasah principal has a significant impact on the performance of teachers, staff and students, as well as the overall success of the educational institution. The madrasah principal has implemented colorful efforts to support teachers' professional development, including training, mentoring and applicable coffers. The madrasah principal has enforced communication and tone development towards the preceptors, it is enforced in colorful ways to her subordinates including the preceptors, as the preceptors are the main subjects in the literacy process in the classroom.

Keywords: principal, transformational leadership, performance improvement.

(*) Corresponding Author: tsyaabtri@gmail.com

How to Cite: Xxxxxx. (2018). Xxxx. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

INTRODUCTION

Kepemimpinan melibatkan proses pengaruh sosial, yang dalam hal ini adalah pengaruh yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, untuk menstrukturkan pengkondisian dan hubungan dalam suatu kelompok atau organisasi (Maris et al., 2016). Kepemimpinan yang baik jelas akan berdampak pada proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, salah satu bentuk kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh kepala madrasah adalah kepemimpinan transformasional (B.k, 2019). Kepemimpinan transformasional sangat penting bagi para pimpinan akademi, karena memberikan warna manfaat yang penting bagi kemajuan seminari atau lembaga pendidikan (Faruq & Supriyanto, 2020). Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi staf, pelajar, dan komunitas akademi. Menciptakan visi yang kuat dan mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja mencapai tujuan bersama (Rahawarin & Arikunto, 2015). Komunikasi efektif sang Pimpinan diantisipasi untuk menumbuhkan semangat dan provokasi para pembimbing dan semua pemangku kepentingan. Kepemimpinan

transformasional mendorong budaya penemuan di madrasah-madrasah seminari, para bintang ini memberikan ruang bagi ide-ide baru dan hasil-hasil kreatif yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan (Rustamaji et al., 2017). Pemimpin harus mampu mendukung dan mendorong proses pengembangan bawahannya, baik preseptor, tenaga kependidikan maupun akademisi, mendorong pertumbuhan khusus, dan memberi ruang untuk literasi tanpa henti.

Kepala Madrasah transformasional memberikan dukungan aktif kepada staf dan pelajar, ia harus memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan individu, membantu menghasilkan budaya akademi yang positif, inklusif, dan kooperatif (Windasari et al., 2022). Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja, kepuasan staf dan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dengan memberikan stimulan dan dukungan yang tepat, kepala sekolah transformasional dapat memperbaiki kinerja akademik para siswa dan mencapai hasil yang lebih baik, komunikasi juga merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, dengan memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, mendengarkan dengan baik dan berkomunikasi secara terbuka, sehingga dapat menyempurnakan hubungan di dalam akademi.

Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin harus mampu memperbaiki kinerja dan kepuasan bawahannya, pemimpin transformasional dapat meningkatkan kepuasan staf karena mereka mendengarkan kebutuhan dan kebutuhan staf, memberikan dukungan, dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi, karena dalam proses pendidikan semua dasar-dasarnya harus sesuai agar dapat bekerja dengan baik. kepemimpinan kooperatif juga merupakan bagian penting dalam sebuah institusi pendidikan, pemimpin harus mampu mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara seluruh anggota komunitas akademi, menciptakan medan yang mendukung keringat bersama. Pemimpin juga harus berkonsentrasi untuk mencapai visi jangka panjang akademi, bekerja untuk mengubah visi tersebut menjadi kenyataan dengan membimbing, memotivasi, dan memobilisasi semua pihak (Werang, 2014).

Kepemimpinan transformasional membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis, inovatif, dan berpusat pada pengembangan tertentu (Setiawan, 2016). Hal ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para staf dan pelajar, tetapi juga dapat meningkatkan karakter dan kesuksesan jangka panjang akademi. Kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformasional memainkan peran penting dalam membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan yang baik dalam menyempurnakan kinerja guru sekolah sangat penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Kepala sekolah dan direktur akademi yang efektif memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan arahan kepada para pengajar untuk mencapai hasil yang maksimal dan melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Dalam menyempurnakan kinerja guru sekolah, kepala sekolah harus mampu berkomunikasi dengan guru pembimbing dengan cara yang terbuka, jujur, dan responsif; kepala sekolah harus mendengarkan masalah, ide, dan masukan dari guru pembimbing, serta memberikan umpan balik yang formatif (Asmawan, 2018). Dengan melibatkan dan membangun hubungan yang kuat dengan preceptor, headliner harus menunjukkan empati, kepedulian, dan rasa hormat terhadap preceptor sebagai individu. Hal lain yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah memberikan dukungan dalam hal pengembangan profesi guru sekolah, menyediakan ruang dan dukungan untuk pengembangan profesi guru sekolah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan suasana yang penuh warna seperti pelatihan, toko, pundi-pundi uang, dan waktu untuk refleksi. Ada beberapa masalah yang dapat muncul dalam kepemimpinan transformasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru sekolah, termasuk kurangnya pemahaman tentang kepemimpinan transformasional. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang apa itu kepemimpinan transformasional dan bagaimana menerapkannya. Para pemimpin, termasuk kepala madrasah, mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsepsi ini, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kinerja guru melalui pendekatan ini (Supandi, 2023).

Kepemimpinan transformasional sering kali melibatkan perubahan signifikan dalam cara kerja dan budaya organisasi. Para pemimpin dan staf mungkin resisten terhadap perubahan ini karena pertanyaan dan ketakutan akan perubahan yang berdampak pada pekerjaan mereka (Monoyasa et al., 2017). Hal ini dapat menghambat kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang tidak konsisten juga menjadi masalah, keberhasilan kepemimpinan transformasional membutuhkan konsistensi, namun, para guru mungkin merasa bingung dan tidak percaya dengan arah yang diambil, jika kepala madrasah tidak konsisten dalam pendekatan mereka. Hal ini dapat menghambat keringat untuk memperbaiki kinerja. Kurangnya dana, untuk mendukung program pengembangan dan pelatihan profesional para pengawas, dana segar seperti anggaran dan waktu sering kali dibutuhkan. Kepala madrasah mungkin menghadapi kendala dalam menyediakan pundi-pundi yang cukup untuk mendukung strategi kepemimpinan transformasional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang bijaksana, komunikasi yang terbuka, pelatihan kepemimpinan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan berevolusi. Kepala madrasah dan pemimpin pendidikan lainnya perlu memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk mencapai peningkatan kinerja guru yang diharapkan.

METHODS

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2016). Subjek penelitian ini yaitu Madrasah Aliyah Al Mubarak Uman Agung, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2023/2024. Sumber primer (Meleong, 2014) Dalam penelitian ini yaitu: kepala sekolah dan dewan guru. Sedangkan data sekunder (Meleong, 2014) dalam penelitian ini yaitu: buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, (Prastowo, 2016) data yang diperoleh dari teknik tersebut adalah visi misi dan kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut. Teknik selanjutnya yaitu wawancara, (Sugiyono, 2016) informan tersebut diantaranya adalah kepala sekolah dan dewan guru. Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi, (Meleong, 2014) data tersebut meliputi beberapa dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik menjamin keabsahan data menggunakan triulasi data, (Sugiyono, 2013) yaitu dengan cara peneliti mengkombinasikan hasil wawancara dari informan satu dengan hasil wawancara dari informan lain dan juga di kolaborasikan dengan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, sehingga diperoleh keabsahan data dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan huberman, dalam teknik ini dapat tiga tahapan meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007). Kondensasi data pada penelitian ini, peneliti merangkum, mencatat, dan memilih data dari lapangan, baik hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dipilih ke dalam konsep dan tema tertentu, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan, kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian.

RESULTS & DISCUSSION

Peneliti dalam penelitian ini akan membahas tentang peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja guru di MA Al Mubarak Uman Agung yang dibatasi dengan 3 indikator yakni pemberian dukungan, komunikasi yang efektif dan fokus pada pengembangan diri, ketiganya akan dilihat dari sisi peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Kepemimpinan transformasional bintang sebagai pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada penciptaan perubahan positif dan metamorfosis di lingkungan akademi. Kepemimpinan ini tidak hanya dikenal dalam menjalankan operasional akademi sehari-hari, tetapi juga dalam menginspirasi, memotivasi, dan membimbing staf,

akademisi, dan seluruh komunitas akademi untuk mencapai prestasi yang lebih besar dan lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi objek yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional kepala akademi dalam menyempurnakan kinerja guru, antara lain:

Gambar 1. Indikator kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru

Kepemimpinan transformasional dapat membantu menciptakan iklim akademi yang positif, mempengaruhi kinerja murid yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan staf dan keterlibatan orang tua murid. Dengan memotivasi semua pihak di dalam akademi, pemimpin transformasional dapat membantu mencapai perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan.

Pemberian Dukungan

Keberhasilan dan keefektifan seorang bintang dalam memimpin dapat dicapai melalui rasa hormat, kerja sama, dan pengetahuan tentang perilaku yang lebih rendah. Memberikan dukungan yang efektif oleh seorang bintang madrasah sangat penting untuk menyempurnakan kinerja para pengawas, staf, dan siswa, dan menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang sukses (Hermawati et al., 2021). banyak aspek penting yang perlu dianalisis dalam lingkungan pemberian dukungan oleh kepala madrasah dalam menyempurnakan kinerja guru di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diketahui bahwa kepala Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram telah memberikan dukungan profesional kepada para guru pembimbing melalui pelatihan, toko, dan pundi-pundi uang yang diminta dan dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja guru sekolah. Hal ini akan membantu para guru pembimbing untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka dan tetap dapat diterapkan di dunia pendidikan yang terus berubah.

Pemimpin juga memberikan dukungan dalam hal pengembangan rencana penugasan. Kepemimpinan bintang sangat mendukung tercapainya operasi akademi yang efektif dan efisien. seminari memiliki fleksibilitas untuk merencanakan, menerapkan, dan mencakup kemajuan. Bintang membantu para

preseptor dalam merencanakan dan mengembangkan rencana penugasan yang efektif. Ia dapat memberikan bimbingan dan nasihat, serta memastikan bahwa rencana penugasan sesuai dengan persyaratan para sarjana dan dapat dilaksanakan oleh para preseptor selama proses literasi di kelas.

Dalam proses pendidikan harus ada proses evaluasi kinerja yang dilakukan oleh bintang madrasah, karena salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala madrasah/akademi adalah kemampuan supervisi, penilaian ini penting dan harus dilakukan oleh kepala madrasah, agar kinerja guru sekolah dapat terlihat dalam proses pengembangannya. pointer kinerja guru sekolah dalam proses pendidikan antara lain adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diketahui bahwa kepala madrasah dalam melakukan evaluasi kinerja guru dilakukan secara rutin di setiap semester. Hal ini memberikan pemahaman tentang pencapaian guru pembimbing dan membantu dalam memberikan umpan balik formatif untuk perbaikan, melihat perkembangan proses literasi yang dilakukan oleh guru pembimbing, termasuk hambatan yang terjadi di lapangan. Kepala madrasah harus membahas masalah pembelajaran siswa dan memastikan bahwa tindakan perbaikan diambil jika diperlukan. Hal ini mencakup penilaian, penggunaan data, dan tindakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di madrasah.

Dalam melakukan evaluasi kinerja guru, akan ada banyak pengkondisian dan manfaat yang serupa dengan umpan balik formatif, kepala madrasah dapat membantu preseptor dalam menghubungkan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan rencana pengembangan profesional (Hendrawati & Prasajo, 2015). Selain dukungan profesional, kepala madrasah juga harus memberikan dukungan emosional kepada para guru dalam proses pendidikan di madrasah. Hal ini termasuk mendengarkan masalah dan usaha guru pembimbing, serta menciptakan suasana di mana guru pembimbing merasa dihargai dan diperhatikan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru pembimbing.

Berdasarkan hasil analisis, dukungan emosional penting bagi para bintang madrasah, termasuk memberikan dukungan dalam pengoperasian kelas. Bintang madrasah dapat membantu guru pendamping dalam mengelola kelas yang efektif, mengelola literasi yang baik, dengan menggunakan gaya yang sesuai. Bintang madrasah dapat memberikan panduan, strategi, dan dukungan dalam menangani masalah disiplin dan kebijakan madrasah, serta kolaborasi yang baik dari semua unsur madrasah.

Kepala madrasah dapat mendorong kolaborasi antara guru dan staf madrasah. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran ide, praktik terbaik, dan pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kepala madrasah dapat memfasilitasi guru untuk berbagi pengalaman, ide, dan inovasi melalui pertemuan staf, lokakarya, atau forum lainnya (Malik et al., 2023).

Hal ini dapat meningkatkan perkembangan profesional guru. Pemberian dukungan yang efektif oleh kepala madrasah akan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, meningkatkan kinerja guru, dan akhirnya, merangsang peningkatan hasil belajar siswa. Dengan berfungsinya kepala madrasah sebagai pemimpin yang mendukung dan memimpin perubahan, madrasah dapat mencapai prestasi akademik yang lebih baik dan menciptakan budaya pendidikan yang sukses.

Kepala madrasah dalam kepemimpinannya menciptakan lingkungan yang positif dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Sebagai kepala madrasah harus memastikan bahwa guru merasa aman, dihargai, dan didukung dalam menjalankan pekerjaan mereka. Dalam kepemimpinannya kepala madrasah sudah melaksanakan dan selalu menginspirasi dan memotivasi guru, staf, dan siswa dengan menunjukkan semangat dan komitmen terhadap visi sekolah. Hal ini menciptakan semangat kerja yang tinggi di madrasah, dengan kegiatan ini kepala madrasah berharap ada hal yang positif bisa dilakukan oleh bawahannya dalam melaksanakan proses pendidikan di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram.

Selain itu, kepala madrasah memberikan dukungan dalam pengembangan rencana pembelajaran. Kepala madrasah dapat membantu guru dalam merencanakan pengajaran dan proses pembelajaran yang efektif, kepala madrasah dapat memberikan bimbingan dan saran untuk merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana proses pembelajaran yang baik dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kepala madrasah selalu mendorong kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang ada di madrasah. Kolaborasi yang dilakukan oleh kepala madrasah menjadi bagian penting, karena dengan kolaborasi dengan stakeholders yang ada termasuk guru, bisa menjadikan guru sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Kepala madrasah dapat mengadakan pertemuan staf, lokakarya, atau proyek bersama yang mendorong berbagi ide dan praktik terbaik agar kinerja guru bisa tercapai dengan baik.

Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik dan dipahami oleh komunikan, sehingga menghindari terjadinya kesalahan persepsi. Berkomunikasi secara efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang serupa tentang pesan yang disampaikan. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan, baik itu dalam hubungan pasangan, di lingkungan kerja, maupun dalam keluarga. Komunikasi menjadi cara utama dalam memberikan tanggapan kepada lawan bicara, tetapi tidak hanya sebatas memberikan tanggapan, melainkan juga dalam berinteraksi secara keseluruhan.

Kita diajarkan untuk berkomunikasi, tetapi komunikasi tidak hanya mencakup aspek berbicara, tetapi juga kemampuan mendengarkan dengan baik. Membangun sistem komunikasi yang efektif dalam lembaga pendidikan adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menjawab tantangan global, sehingga nantinya dapat dihasilkan output sesuai dengan harapan (Rifa'i, 2020). Dengan komunikasi yang baik dirapkan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diketahui bahwa kepala madrasah sudah melaksanakan komunikasi dalam berbagai hal kepada bawahannya, termasuk guru sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran di kelas. Kepala madrasah mempertimbangkan kebutuhan guru dan selalu melaksanakan komunikasi yang intensif dalam semua hal, juga memahami bahwa setiap guru memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal dukungan dan informasi. Kepala madrasah juga bersikap bijaksana dalam menangani masalah yang ada di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Bila ada konflik, kepala madrasah mengambil pendekatan yang bijak dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan baik, mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang memadai dengan cara terbuka dan tidak merugikan salah satu pihak yang bermasalah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa kepala madrasah sudah menjalankan komunikasi dan hubungan yang baik kepada semua individu yang menjadi bawahan dan mitranya. Selain komunikasi profesional, kepala madrasah dapat membangun hubungan pribadi yang kuat dengan bawahannya termasuk guru yang ada di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan kepercayaan yang dilakukan oleh kepala madrasah, dengan harapan kegiatan pendidikan bisa dijalankan dengan terbuka dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Transparansi juga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh kepala madrasah. Kepala madrasah sebaiknya transparan dalam hal kebijakan sekolah, perubahan, dan pengambilan keputusan. Guru harus tahu apa yang terjadi di madrasah, sehingga dengan keterbukaan yang ada dan akan tumbuh rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan proses pendidikan yang ada.

Komunikasi yang efektif antara kepala madrasah dan guru membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi guru, dan meningkatkan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini juga mendukung pertumbuhan profesional guru dan akhirnya memberikan manfaat besar bagi siswa.

Fokus pada Pengembangan Diri

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di seminari membutuhkan peran kepemimpinan pemimpin, profesionalisme guru sekolah dan partisipasi masyarakat yang optimal. Peran bintang dalam pengembangan guru sekolah sangat

penting untuk memastikan bahwa para pembimbing memiliki pundi-pundi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kualitas, pengetahuan dan kualitas bimbingan mereka. Pengembangan karir sebagai serangkaian usaha yang dilakukan untuk mencapai rencana dan pretensi karir seseorang. Upaya-upaya tersebut dapat berupa pelatihan, baik dalam bentuk diklat maupun non-diklat, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar kompetensi mereka tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat, orang tua dan tuntutan dunia kerja (Kurniawati et al., 2017). Pengembangan profesi dan karir ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam konteks proses pendidikan dan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas.

Dalam kepemimpinan transformasional kepala madrasah yang berkaitan dengan keringat untuk memperbaiki kinerja guru harus dilakukan agar pretensi pendidikan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Keringat untuk memperbaiki kapabilitas dan profesionalitas harus dibarengi dengan harga, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan bagi guru. Pengkondisian ini merupakan bagian integral dari pengembangan profesional tanpa henti bagi para pengajar.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diketahui bahwa dalam pengembangan karir individu dan kinerja guru sekolah di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram bahwa pengembangan karir guru sekolah tidak dapat dianggap terlepas dari peran individu sebagai pemberi contoh, pemimpin, dan lembaga pendidikan. Pengembangan karir seharusnya tidak hanya bergantung pada keringat individu, sehingga kerja sama antara individu dan lembaga pendidikan sangat penting. Hal ini dapat berupa penyelenggaraan program pelatihan, kursus pengembangan karir, dan usaha lain yang mendukung pengembangan karir preceptor.

Dalam proses kepemimpinan kepala madrasah bahwa ada beberapa peran penting kepala sekolah dalam pengembangan guru, diantaranya merancang dan menyelenggarakan program pengembangan (Sugiarto et al., 2020). Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merancang, mengkoordinasi, dan menyelenggarakan program pengembangan guru. Ini mencakup pengembangan rencana pelatihan, mengundang instruktur atau fasilitator yang kompeten, dan menentukan prioritas pengembangan.

Berkaitan dengan kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru, bahwa kepala madrasah juga sudah berupaya mendorong partisipasi guru dalam proses pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Kepala sekolah harus memotivasi dan mendorong partisipasi aktif guru dalam program pengembangan. Mereka dapat menyoroti manfaat program tersebut, memfasilitasi waktu dan sumber daya, serta menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan guru.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diketahui bahwa kepala madrasah telah melakukan evaluasi kinerja guru secara rutin dan tanpa henti. Kepala madrasah secara teratur memperkirakan kinerja guru pendamping, memberikan umpan balik formatif, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat membantu merancang program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Kepala sekolah mencakup dan memperkirakan efektivitas program pengembangan guru sekolah. Dengan mengumpulkan data dan umpan balik dari para preseptor, mereka dapat membuat perubahan yang diperlukan.

Selain itu, kepala madrasah juga memberikan dukungan dan pundi-pundi kepada bawahannya dalam menjalankan proses pendidikan di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Kepala madrasah memastikan bahwa para pengajar memiliki akses ke pundi-pundi yang diperlukan untuk pengembangan mereka, seperti buku-buku pegangan, bias teknologi, dan pakaian. Mereka juga harus memberikan dukungan dalam hal administrasi dan operasional kelas.

Kepala madrasah dalam kepemimpinan transformasional bahwa sudah memfasilitasi kolaborasi yang baik antar sesama di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Kepala sekolah memfasilitasi kolaborasi antara guru, termasuk pertemuan staf, kelompok studi, atau proyek bersama. Kolaborasi ini dapat membantu guru berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menjalankan tugas pembelajaran dan meningkatkan kinerja guru. Termasuk juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar sesama, Kepala sekolah memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara guru, yang melibatkan berbagi pengalaman, strategi pengajaran, dan materi ajar.

Dalam meningkatkan kinerja guru, maka perlu ada pengembangan kepemimpinan guru Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Kepala sekolah mendukung pengembangan kepemimpinan di antara guru yang memiliki potensi untuk peran kepemimpinan di masa depan, yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua unsur yang ada, agar lebih profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Dukungan dalam pengembangan kelas, bahwa dalam kepemimpinannya kepala madrasah terlibat dalam mengembangkan dan menyempurnakan kelas madrasah. Beliau dapat memberikan arahan dalam mendesain kelas yang sesuai dengan kebutuhan para pelajar dan menjadi norma-norma pendidikan. Untuk saat ini, madrasah sedang mengembangkan KKM (pelaksanaan Kurikulum Merdeka) untuk madrasah.

Secara keseluruhan, peran Kepala madrasah dalam menyempurnakan kinerja guru sekolah telah dilakukan dengan baik, juga bintang madrasah telah berperan aktif dalam mengembangkan dan menyempurnakan kinerja guru sekolah sehingga tercipta lingkungan madrasah yang berfokus pada literasi dan pengembangan. Pengkondisian ini dapat berkontribusi dalam menyempurnakan

kualitas bimbingan belajar, masalah literasi siswa dan kinerja guru sekolah dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait peran kepemimpinan transformasional dalam menyempurnakan kinerja guru di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram, dapat disimpulkan bahwa ada tiga dampak yang menjadi objek pembahasan, yaitu pemberian dukungan yang dilakukan oleh kepala madrasah memiliki peran penting dalam menyempurnakan kinerja guru, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, dan pada akhirnya menyempurnakan kinerja guru dan pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah Al Mubarak Bandar Mataram. Bintang madrasah ini telah berhasil memberikan dukungan profesional kepada para guru melalui pelatihan dan pundi-pundi yang dapat diterapkan. Selain itu, kepala madrasah telah melakukan proses rutin untuk menilai kinerja guru dan memberikan umpan balik formatif. Dukungan tidak hanya bersifat profesional, tapi juga mencakup aspek emosional dan operasional kelas. Kolaborasi di antara para pengajar dan staf juga ditingkatkan untuk mendorong pertukaran ide dan praktik-praktik yang baik. Bintang madrasah juga mendorong pengembangan kepemimpinan guru dan terlibat dalam pengembangan kelas. Dengan adanya bintang madrasah yang berperan sebagai pemimpin yang probatif, lingkungan pendidikan menjadi lebih efektif, kinerja guru menjadi lebih baik, dan masalah pembelajaran siswa meningkat.

REFERENCES

- Asmawan, M. C. (2018). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Mendukung Gerakan Literasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.2317/jpis.V28i1.6771>
- B.K, M. T. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(01), Article 01. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3170>
- Faruq, M. H. A., & Supriyanto, S. (2020). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Guru. *Jdmp (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.26740/jdmp.V5n1.P68-76>
- Hendrawati, A., & Prasojo, L. D. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Motivasi Kerja Guru, Dan Budaya Sekolah Terhadap Prestasi Belajar. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/amp.V3i2.6331>
- Hermawati, W., Fawaiz, R., & Nurjanah, L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 2 Susukan Lebak. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 16(1), Article 1.
- Kurniawati, S., Sukmawati, & Chiar, M. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Iklim Organisasi Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (Jppk)*, 6(2). <https://doi.org/10.26418/jppk.V6i2.18350>

- Malik, A. N., Nugraha, M. S., & Nasrudin, E. (2023). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 33(2), Article 2. <https://doi.org/10.52030/Attadbir.V33i2.221>
- Maris, I. S., Komariah, A., & Bakar, A. (2016). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Kinerja Guru Dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/Jap.V23i2.5645>
- Meleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosda Karya.
- Miles, & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Ui Press.
- Monoyasa, M. W., Sularso, R. A., & Prihatini, D. (2017). Pengaruh gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasardengan Motivasi dan Inovasi Guru sebagai Variabel Intervening Di Kota Administratif Jember. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.31967/Relasi.V13i2.120>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Cet. 3)*. Ar-Ruzz Media.
- Rahawarin, C., & Arikunto, S. (2015). Pengaruh Komunikasi, Iklim Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sma. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/Amp.V3i2.6334>
- Rifa'i, A. A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Budaya Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Guru. *Indonesian Journal Of Education Management & Administration Review*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.4321/Ijemar.V4i1.4379>
- Rustamaji, A. C. P., Purwana, D., & Yohana, C. (2017). Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru Smk Swasta Di Jakarta Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (Jpeb)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21009/Jpeb.005.2.3>
- Setiawan, A. (2016). Kontribusi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Iklim Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/Jap.V23i1.5581>
- Sugiarto, S., Wahidin, W., & Soefijanto, T. A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Smk Negeri Jakarta Utara. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29240/Jsmp.V4i1.1274>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Afabeta.
- Supandi, S. R. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.47668/Pkwu.V11i1.682>
- Werang, B. R. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Moral Kerja Guru, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru Sdn Di Kota Merauke. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/Cp.V1i1.1869>
- Windasari, W., Roesminingsih, E., & Trihantoyo, S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Perubahan

Organisasi Sekolah Dasar. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1),
Article 1. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i1.p99-110>